

**QASHQADARYO VILOYATIDA IJTIMOY-IQTISODIY
RIVOJLANISH XUSUSIYATLARINI OCHIB BERUVCHI MAHALLIY
BYUDJET XARAJATLARI TAHLILI**

Nabiyev Olimjon Abdisalomovich

PhD., “Moliya” kafedrası dotsenti, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

nabievlim1984@gmail.com

ANNOTATSIYA. O‘zbekistonning o‘rta muddatli rivojlanish strategiyasida mahalliy byudjet daromadlari bazasini oshirish, ularning moliyaviy mustaqilligini ta’minlash, hududlar o‘rtasida raqobat muhitini shakllantirish kabi muhim vazifalar belgilangan bo‘lib, hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni moliyalashtirish uchun mahalliy byudjetlarning mablag‘lari yetarli emas. Maqolada Qashqadaryo viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlarini ochib beruvchi mahalliy byudjet xarajatlarining 2019-2021 yillardagi holati tahlil qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar, iqtisodiyotga xarajatlar, markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar.

АННОТАЦИЯ: В среднесрочной стратегии развития Узбекистана определены такие важные задачи, как увеличение доходной базы местных бюджетов, обеспечение их финансовой самостоятельности, создание конкурентной среды между регионами. В статье анализируется состояние расходов местных бюджетов в 2019-2021 годах, что раскрывает особенности социально-экономического развития Кашкадарьинской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения, расходы на экономику, расходы на финансирование централизованных инвестиций.

ABSTRACT: In the medium-term development strategy of Uzbekistan are defined important tasks such as increasing the base of local budget revenues, ensuring their financial independence, and creating a competitive environment between regions. The article analyzes the state of local budget expenditures in 2019-2021, which reveals the features of socio-economic development of Kashkadarya region.

KEYWORDS: Expenditures for the social sphere and social support of the population, expenditures for the economy, expenditures for financing centralized investments.

KIRISH

Ma'lumki, mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning rivojini mahalliy byudjetlar xarajatlari qismida o'zining yorqin ifodasini topadi. Mahalliy hokimiyat organlarining asosiy vazifasi shu mintaqadagi iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishdan iborat. Asosan, yangi tumanlarda aholi sonining o'sishi, turar joy-kommunal xo'jalikni rivojlantirish tadbirlarini amalga oshirish mahalliy byudjetlar xarajatlarini o'sishini talab etadi. Mahalliy byudjet xarajatlarning o'sishi yangi qurilishlar qurilishi bilan, turar-joy va madaniy-maishiy obyektlarni saqlash xarajatlarini o'sishi bilan bog'liq bo'ladi.

Aytib o'tish kerakki, alohida mahalliy byudjetlarning xarajatlar tarkibi bir xil bo'lmaydi va shu mintaqadagi turli darajada bo'lgan xo'jalik va idoralarning hajmiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun viloyat, shahar, tuman boshqaruv organlariga bo'ysunadigan mahalliy sanoat, turar joy-maishiy xo'jalik, savdo muassasalarining mahalliy byudjet xarajatlaridagi salmog'i anchagina. Viloyat, shahar, tuman boshqaruv organlariga asosan ijtimoiy-madaniy muassasalar bo'ysunadi, shundan kelib chiqqan holda, mahalliy byudjet xarajatlarining 50 foizi ijtimoiy-madaniy tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi.

Qoraqalpogiston Respublikasi byudjeti va mahalliy byudjetlardan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda mo'ljallangan xarajatlar moliyalashtiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbekiston Respublikasida mahalliy budjet daromadlarining hozirgi tuzilmasida ba’zi bir muammolar mavjud bo‘lib, ularni mahalliy budjet daromadlarining o‘sishi uchun qo‘shimcha zaxiralarni topish orqali bartaraf etish mumkin. Birinchidan, bu soliq va soliqdan tashqari tushumlar nuqtai nazaridan amalga oshirilishi kerak, ikkinchidan, budjetni qayta taqsimlash jarayonida hududga mablag‘ jalb qilish bilan amalga oshirish mumkin. Iqtisodiy nuqtai nazardan, soliq va soliqdan tashqari tushumlarning o‘sishi uchun qo‘shimcha zahiralarni topish va jalb qilish nafaqat mahalliy budjetlarni to‘ldirish, balki zamonaviy huquqiy makonni shakllantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar, turli ijtimoiy yo‘naltirilgan shahar dasturlari va ularni amalga oshirish masalasidir. Rossiyalik iqtisodchilardan Y.A. Vlasovanning fikriga ko‘ra “Mahalliy budjetlarning daromadli salohiyati davlat-xususiy sheriklikni yanada faolroq amalga oshirishni, soliq imtiyozlarini joriy etish va byurokratik jarayonlarni tezlashtirish va soddalashtirish orqali biznes yuritishni iloji boricha osonlashtirishni, noishlab chiqarish xarajatlari ulushini kamaytirishni va ishlab chiqarish xarajatlarini ko‘paytirishni talab qiladi. Natijada mintaqadagi budjet siyosati samaradorligining oshishiga olib keladi. Mahalliy budjetlarning daromad salohiyatini oshirish bo‘yicha kompleks qaror uzoq muddatli istiqbolda butun mintaqqa iqtisodiyoti uchun kuchli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi”[1]. A. Seleznev, N. Dotsenkolarning fikriga ko‘ra “mahalliy budjetlarning real moliyalashtirish taqchilligi muammosi bilan bog‘liq holda mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirish tizimi - muhim makroiqtisodiy vazifa”[2], deb hisoblaydilar.

O.V. Serebryakova ta’kidlaganidek, “Hududlarni moliyaviy ta’minlash mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish tizimini isloh qilishning eng qiyin va dolzarb masalalaridan biri”[3], deb ta’kidlaydi. Ko‘pchilik olimlar tomonidan investitsion yoki budjet salohiyati sifatida talqin etiladigan “mahalliy budjetlarning daromad potentsiali”, uning elementlari va ular orasidagi munosabatlar mohiyatining yagona konseptual apparati yo‘qligi, uning shakllanishi, faoliyat ko‘rsatishi hamda rivojlanish jarayonlarini

murakkablashtiradi Shuni ta'kidlash kerakki, "daromad", "moliyaviy" va "investitsion" potentsiallar mustaqil toifalar bo'lib, ular kirish elementlari, ta'sir qilish mexanizmi va boshqalar bilan farq qiladi. Bizningcha, hududiy moliyaviy siyosatning tarkibiga quyidagilarni kiritish va ularni hudud nuqtai nazaridan amalga oshirishga nisbatan strategiyasi ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi: – budjet-soliq siyosati; – kredit siyosati; – investitsiya siyosati. Bizningcha, hududiy moliyaviy siyosatning tarkibi sifatida budjet-soliq siyosatini amalga oshirishda budjet daromadlarini shakllantirishdan hududiy manfaatdorlikni va xarajatlarni taqsimlashni liberallashtirishni ta'minlash asosiy omil bo'lishi lozim. Bunda davlat markaziy organlari tartibga solish tadbirlarini amalga oshirish kerak. Kredit va investitsiya siyosatini olib borilishida hududiy potentsiali va uning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish orqali ta'minlanishi muhim masala hisoblanadi[4]. "Hududlar daromadlar bazasini to'liq aniqlash, turli darajadagi budjetlar o'rtasidagi soliqlar taqsimoti va budjetlararo transfertlarning optimal miqdorini belgilash, soliq tushumlari barqarorligini ta'minlash va, shuningdek, ilmiy asoslangan soliq tushumlari prognozini ishlab chiqish hududiy daromad siyosati motivatsiyasining muhim jihatlari hisoblanib, hududlarning soliq potentsialini baholashda muhim o'rin tutadi" deb ta'kidlab o'tadi. Yuqorida keltirib o'tilgan ilmiy asarlarning xulosa markazida hududning iqtisodiyot taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan. Ularda hududiy moliyaviy siyosatning turli jihatlarga e'tibor berilgan.

Xarajatlar nomi	2019 y	2020 y	2021 y
Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar - jami	3517339,6	2383420,3	3065333,7
Iqtisodiyotga xarajatlar	359396,0	1644867,4	2127280,0
Markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar	132994,1	91379,6	143377,5
Davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini saqlash	256381,1	251531,8	517172,4
Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarini saqlash	54906,7	66866,0	83193,1
Zahira jamg‘armasi	34446,1	72508,8	40154,2
Boshqa xarajatlar	59764,0	92595,7	118910,4
Jami xarajatlar	4415227,7	4603169,5	6095421,3

1-jadval

NATIJARLAR

Mahalliy byudjetlarning xarajatlar tarkibida ijtimoiy-madaniy tadbirlar xarajatlari juda tez sur‘atlarda fan, ta’lim, sog‘liqni saqlashga xarajatlarning oshishi tufayli ko‘paymoqda, bu esa shu byudjetdan moliyalashtiriladigan ijtimoiy soha muassasalari ko‘payishi va ilmiy-tekshirish ishlarini kengayishi, ma’muriy-territorial kompleksning rivojlanishi, mahalliy xo‘jalikni boshqarishni raqamlashtirish bilan bog‘liq bo‘ladi. Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjeti xarajatlarining 2019-2021-yillardagi o‘zgarish dinamikasi quyidagilarni ifodalamoqda. (1-jadval)

Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjeti xarajatlarining 2019-2021 yillardagi ijrosi (mln. so‘mda)¹

Qashqadaryo viloyatida 2019-yilda mahalliy byudjet xarajatlari tarkibida eng yuqori ulushni ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar tashkil

¹ Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma’lumotlari
WWW.HUMOSCIENCE.COM

etganligini ko'rish mumkin. Jumladan, ushbu ko'rsatkchi jami xarajatlarning salmoqli qismini, ya'ni 3517339,6 mln. so'mni tashkil etganligini hamda keyingi yillarda ham umumiy mahalliy byudjet xarajatlari tarkibidagi yuqori ulushni saqlab qolganligini ko'rish mumkin. Eng past ko'rsatkichni esa 2020 yilda namoyon etib, 2383420,3 mln. so'mni, ya'ni sarflangan jami mahalliy byudjet xarajatlarining 51,8%ini tashkil etgan va 2021-yilda yana o'sishda davom etib avvalgi yilga nisbatan 1,8 % ga oshirib bajarilgan va 3065333,7 mln. so'm miqdoridagi mablag'lar sarflangan. Shunga qaramasdan 2021-yilda umumiy xarajatlar tarkibida pasayish bo'lib, 50,2 % ni tashkil etgan.

MUHOKAMA

Yuqoridagi tahlillar shundan dalolat beradiki, bugungi kundagi xarajat vakolatlari bo'lib qo'yilganlik uslubiyoti tizimlashmagan shaklga egadir. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va hududiy boshqarmalar o'rtasidagi kelishmovchiliklar mahalliy byudjetlar xarajatlarini rejalashtirish jarayonidayoq ko'zga tashlanib qoladi.

Mahalliy byudjetlar xarajatlarini rejalashtirishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rejadagi daromadlaridan kelib chiqadi, hududlar esa o'z xarajatlarini rejalashtirishda o'z ehtiyojlaridan kelib chiqadilar, bu ehtiyojlar tabiiyki O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rejasidan ortiqcha bo'ladi. Kelishuv jarayonida mahalliy byudjetlarning eng maqbul xarajatlari rejasi aniqlanadi, bu reja esa har holda daromad bazasidan kelib chiqadi. Ushbu salbiy holatlarni bartaraf etish maqsadida mahalliy byudjetlar xarajatlarini me'yor asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Sarflangan mahalliy byudjet jami xarajatlari tarkibi o'zgarishining 2021- yildagi ko'rsatkichlari tahlil qilinganda viloyatda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar 50,2 %, iqtisodiyotga xarajatlar 34,9 %, markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar 2,3 %ni, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini saqlash 8,4 %ni, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini saqlash

1,3%ni, zahira jamg'armasi 0,7 % ni, hamda boshqa xarajatlar 1,9 % ni tashkil etgan. (1-diagramma).

1-diagramma

Qashqadaryo viloyatida 2019-2021 yillardagi mahalliy byudjeti xarajatlari tarkibining o'zgarishi (mln.so'm)²

Keltirilgan raqamlar shundan dalolat beradiki 2019-2021 yillar davomida Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjetdan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar tarkibida maorifga sarflangan xarajatlar eng yuqori ulushni egallaganligini, 2019 yilda jami ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlarning 60,7%ini yoki 2133521,1 mln so'mni tashkil qilgani va 2020 yilda esa 14,2%ni yoki 339220,6 mln. so'mni, hamda 2021 yilda 23,8% yoki 728204,5 mln. so'mni tashkil etganini ko'rish mumkin. Ahamiyat kasb etadigan muhim jihati shundaki, 2020 yilda viloyatda sarflangan mahalliy byudjet xarajatlarning miqdori 2020 yilga kelib keskin pasaygan. Bu pasayish nafaqat ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlarda namoyon bo'libgina qolmasdan, balki mahalliy byudjet xarajatlarning barcha ko'rinishlarida kuzatildi. Pasayishlarning asosiy sabablaridan biri bu dunyo bo'ylab kuzatilgan koronavirus pandemiyasining salbiy oqibatlarining ta'siri bilan izohlanadi.

² Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va Moliya boshqarmasi ma'lumotlari
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2-diagramma

Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjetdan 2019 yilda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar³

3-diagramma

Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjetdan 2020-yilda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar⁴

³ Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari

⁴ Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari

4-diagramma

Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjetdan 2021-yilda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar⁵

Insoniyat tarixida kuzatilmagan, 2020-yilda butun jahonga tarqalgan koronavirus epidemiyasi beqaror ish bilan bandlik muammosini yanada keskinlashtirib yubordi. Aksariyat korxonalar, transport, xizmat ko'rsatish sohasi obyektlari yopildi, mamlakatlarda karantin, hatto favqulodda holatlarning e'lon qilinishi, o'zini o'zi yakkalash tartibining joriy etilishi avvalgi sharoitlarda ham ahyon-ahyonda ish topayotganlarni ishsizlar safiga qo'shdi.

Koronavirus pandemiyasi sababli dunyodagi millionlab korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgani 2 milliard 700 million ishchiga ta'sir ko'rsatdi. Jahonda kambag'al aholi sonining qariyb 2 baravarga yoki 500 million kishiga ko'payish xavfi paydo bo'ldi⁶.

⁵ Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari

⁶ Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlari. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/publication/wcms_751295.pdf

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda 2020-yilning mart va aprel oylarida kamida bir nafar a'zosi faol ishlaydigan uy xo'jaliklarining 40%dan ortiq qismi ishidan mahrum bo'ldi. Ayniqsa, o'zini mustaqil ish bilan band qilganlarning salmog'ida pasayish kuzatildi va ularning daromadi avvalgi oyga nisbatan 67%ga kamaydi. Qat'iy cheklovlar va karantin norasmiy sektorda ish bilan band aholi daromadlari ning kamayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Bunday og'ir sharoitda davlat tomonidan iqtisodiyotni tiklash, aholini ish bilan ta'minlash yuzasidan barcha choralar ko'rimoqda. Bandlikka ko'maklashish jamg'armasi va Jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan 141 ming 800 nafar ishsiz fuqaroning bandligi ta'minlanib, ularga 43 milliard 225 million so'm ish haqi to'lab berildi. Karantindan oldin ham ishsiz bo'lgan va kunlik daromad asosida yashab kelgan odamlarni faol mehnat orqali ish bilan ta'minlash maqsadida 110 ming kishi mavsumiy, 167 ming fuqaro jamoat ishlariga jalb etildi.

Shunday bo'lsada viloyatning mahalliy byudjetidan xarajatlarning yuqori ulushini saqlab qolishga erishildi. Ayniqsa 2020-2021 yillarda jami mahalliy byudjetdan ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga xarajatlar bilan birgalikda iqtisodiyotga xarajatlarning xam yuqori ulushini kuzatish mumkin. (5-diagramma)

5-diagramma

Qashqadaryo viloyati mahalliy byudjeti xarajatlari tarkibining 2019-2021 yillardagi o'zgarishi (mln. so'm)⁷

⁷ Qashqadaryo viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Yuqorida aytib o‘tilganidek va 6-diagramma ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2019 yilda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar 3517339,6 mln so‘mni, koronavirus pandemiyasi tufayli 2020 yilda 2383420,3 mln. so‘mni tashkil etib keskin pasaygan bo‘lsada, 2021 yilda yuqori suratlarda bilan o‘rishga erishib 2019 yildagi ko‘rsatkichga yaqinlashib 3065333,7 mln. so‘mni tashkil qilgan. Bu shundan dalolat beradiki, viloyatda koronavirus pandemiyasining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjetdan eng birinchi navbatda ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga mablag‘lar sarflanganini e’tirof etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘z navbatida shuni alohida ta’kidlash joizki viloyatda aynan shu davr oralig‘ida pandemiya kuzatilishi hamda qat’iy karantin va cheklovlar kiritilishiga qaramasdan mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga xarajatlar 2019-2021 yillar mobaynida faqat o‘rish tendensiyasini namoyon qilmoqda.

Keltirilgan raqamlardan ma’lum bo‘ladiki, yuqoridagi davr mobaynida Qashqadaryo viloyatining mahalliy byudjetidan iqtisodiyotga xarajatlar aynan 2020 yilda keskin o‘rishga erishgan. Chunki 2020-yilda mamlakatda iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarini pandemiyaning zararli ta’siridan saqlab qolish maqsadida hukumat darajasidagi Qaror va Farmonlar qabul qilindi hamda bunday og‘ir vaziyatda faoliyat yuritishning huquqiy kafolatlari mustahkamlandi. Jumladan, viloyatda ham keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilganligini ko‘rish mumkin.

Qashqadaryo viloyatida 2019-yilda mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga xarajatlar hajmi 359396,0 mln. so‘mni tashkil qilgan va eng quyi ko‘rsatkichni namoyon qilmoqda. O‘z navbatida iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun 2020-yilda sarflangan xarajatlar avvalgi yilgi nisbatan 4,5 barobarga oshirilib 1644867,4 mln so‘mni tashkil etgan. Yuqorida ta’kidlanganidek, viloyatda sarflangan xarajatlarning bunday keskin oshirilishi iqtisodiyot soha va tarmoqlarining zarar ko‘rib qolishidan qutulib qolish imkoniyatini yaratishga yo‘naltirilgan. Quyida 2019-2021 yillarda viloyatda

iqtisodiyotga sarflangan mahalliy byudjet xarajatlarning tarkibiy qismidagi o'zgarishlar tahlili keltirildi. (7-diagramma)

7-diagramma

Qashqadaryo viloyatida 2019-2021 yillarda mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga xarajatlar tarkibining o'zgarishi⁸

Qashqadaryo viloyatining yalpi hududiy mahsuloti tarkibida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining ulushi yuqoriligi sababli 2019-2021 yillarda mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga sarflangan xarajatlar tarkibida ham qishloq xo'jaligi vazirligi tashkilotlari sarf-xarajatlari yuqori ulushga ega bo'lganini ko'rish mumkin.

Jumladan, 2019-yilda ushbu yo'nalishda mahalliy byudjetdan sarf-xarajatlar miqdori tahlil qilinayotgan davr oralig'idagi eng quyi ko'rsatkichni namoyon qilgan

⁸ Qashqadaryo viloyati Moliya boshqarmasi ma'lumotlari

holda 154711,6 mln so‘mni tashkil qilib, joriy yil uchun sarflangan iqtisodiyotga xarajatlarning 43%ini tashkil etgan. Bu esa joriy yilda obodonlashtirish uchun sarflangan mahalliy byudjet xarajatlaridan keyingi o‘rinda turganligini ko‘rsatadi.

Ta’kidlanganidek, viloyatda 2019-yilda obodonlashtirish xarajatlari mahalliy byudjetdan sarflangan jami iqtisodiyotga xarajatlarning eng yuqori pog‘onasiga yetib, 45,4 %ni yoki 154711,6 mln so‘mni tashkil qilgan. Bu shundan dalolat beradiki, keyingi yillarda mamlakatning barcha mintaqalarida tashqi infratuzilmalarni yaxshilash, jumladan shaharsozlikning yangicha qiyofalarni aks ettiradigan landshaftlar yaratish orqali ko‘kalamzorlashtirish muammolariga ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida hukumat darajasida e’tibor qaratilmoqda.

Tahlil qilinayotgan joriy 2019-yilda iqtisodiyot xarajatlari tarkibidan Drenaj ishlari bilan bog‘liq xarajatlar uchun jami iqtisodiyotga mahalliy xarajatlarning 1%dan ko‘proq qismi yoki 3734,1 mln so‘m, "Toza hudud" Davlat unitar korxonasi xarajatlari uchun 3,7% yoki 13497,4 mln so‘m, Uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligining hududiy bo‘limlarini saqlash ishlari uchun 5,8% yoki 21184,7 mln so‘m miqdoidagi pul mablag‘lari mahalliy byudjetdan sarflangan.

O‘z navbatida 2020 yil uchun mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga qilingan pul mablag‘lari sarfi avvalgi yilga nisbatan bir muncha keskin o‘zgarishlar bo‘lganini ifodalaydi. Tabiiy ravishda pandemiya tufayli viloyatda qishloq xo‘jaligi vazirligi tashkilotlari sarf-xarajatlari 2019-yildagi sarflangan xarajatlardan keskin 8,5 barobarga ortib, 1318548,2 mln so‘m miqdoridagi pul mablag‘lari sarflanganini ko‘rsatmoqda. Bunday keskinlikning asosiy sababi qat’iy karantin va cheklovlar sharoitida aholini sifatli va uzluksiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi bilan izohlanadi.

Keyingi o‘rinlarda viloyatda sarflangan mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga xarajatlar tarkibida obodonlashtirish xarajatlari 306336,1 mln so‘mni yoki jami iqtisodiyotga xarajatlarning 18,6% ni, boshqacha aytganda jami mahalliy byudjet xarajatlarning 28,7%ini tashkil etgan. Biz bu ko‘rsatkichni tahlil qilinayotgan 2019-

2021 yillar oralig'idan 2021 yil bilsan taqqoslasak, obodonlashtirish xarajatlari 2021 yilda avvalgi yilga nisbatan qariyb 2,5 barobarga oshganligini yoki 771437,4 mln. so'mlik pul mablag'lari sarflanganini ko'rish mumkin.

Mos ravishda keyingi o'rinlarda mahalliy byudjetdan drenaj ishlari bilan bog'liq xarajatlarga 4223,7 mln so'm, uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining xududiy bo'limlarini saqlash xarajatlariga 4906,4 mln so'mlik, "Toza hudud" Davlat unitar korxonasi xarajatlari uchun 10852,9 mln so'mlik pul mablag'lari 2020 yilda viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadlari uchun mahalliy byudjetdan sarflanganini ko'rish mumkin.

Viloyatning 2021-yilda mahalliy byudjetdan iqtisodiyotga sarf-xarajatlari tarkibidagi avvalgi yilga nisbatan real pasayishni ikkita yo'nalishdagi xarajatlarga sarflangan pul mablag'lari orqali ko'rish mumkin. Birinchi yo'nalishdagi xarajatlar drenaj ishlari bilan bog'liq xarajatlar bo'lib, tahlil qilinayotgan 2021 yilda ushbu yo'nalishning sarf- xarajatlari 3859,4 mln so'mni yoki mahalliy byudjetdan sarflangan jami iqtisodiyot xarajatlarining atigi 0,18% ni tashkil qilgan. Ya'ni joriy yilda sarflangan mahalliy byudjetdan drenaj ishlari bilan bog'liq xarajatlar avvalgi yilga nisbatan -364,3 mln so'mga pasayishini bildiradi. Mos ravishda uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligining xududiy bo'limlarini saqlash xarajatlari ham avvalgi yilga nisbatan kamayganligini yoki 3928,3 mln so'mni tashkil etgan. Keltirilgan ikki yo'nalishlardagi mahalliy byudjet xarajatlari ulushining pastligining asosiy sababi asosan qishloq xo'jaligi vazirligi tashkilotlari xarajatlari va obodonlashtirish xarajatlarining keskin oshganligi bilan izohlash mumkin.

Hozirda mahalliy byudjetlar xarajatlarini jon boshiga to'g'ri keladigan meyorlar asosida sohalar bo'yicha aniqlash, bunda tuman koefitsentlarini hisobga olish eng oddiy va alternativ usul hisoblanadi. Davlat byudjeti mablag'lari tasdiqlangan byudjet ajratmalari doirasida, xarajatlar smetasiga muvofiq byudjet mablag'larini oluvchilar tomonidan moliya yili davomida bosqichma-bosqich, muayyan davrga va tegishli summaga tayinlash sertifikatini rasmiylashtirish yo'li bilan, respublika byudjetidan

moliyalashtiriladigan tashkilotlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan, mahalliy byudjetlardan moliyalashtiriladigan tashkilotlar bo'yicha tegishli moliya organi tomonidan sarflanadi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va boshqa moliya organlari davlat byudjeti va uning tuzilmasiga kiruvchi byudjetlarning qonun hujjatlarida belgilangan ko'rsatkichlar doirasida bajarilishi uchun javobgardir. Mahalliy byudjet xarajatlari obyektiv iqtisodiy kategoriya bo'lib, ikki tomonlama xususiyatga ega. Birinchidan u hudud xalq xo'jaligi tarmoqlarini moliyaviy ta'minlashga qaratilgan xarajatlardan iborat. Ikkichidan, bu xarajatlar korxonalarining daromadlaridan tashkil topadi. Mahalliy hokimiyat byudjet mablag'larining egasi sifatida amaldagi me'yoriy hujjatlarga asoslanib, umumiy hajmi byudjet to'g'risidagi Qonunda belgilanadigan miqdorda pul mablag'larini ajratadi. Byudjet xarajatlariga hudud hokimiyati, mahalliy boshqaruv organlari, moliya-kredit organlari tizimi orqali ta'sir etish tegishli mablag'larga ehtiyoj sezilgan paytdan sarf-xarajat qilgunga qadar bo'lgan butun davr davomida yuz berib turadi. Xarajatlarni rejalashtirishda amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalardan biri-byudjet mablag'larini taqsimlashda kompleks maqsadli moliyalashtirish va barcha darajadagi byudjet mablag'lardan samarali foydalanishga erishish uchun pul mablag'larini taqsimlashda mutanosiblikka amal qilishdan iboratdir.

XULOSA

Davlatimiz siyosatida inson manfaatlari, ijtimoiy adolat tamoyillari ustuvor. Shu boisdan ham aholining muayyan qatlami o'rtasida kambag'allik borligi tan olinib, uni qisqartirish bo'yicha alohida tizim joriy qilindi. Bunga qo'shimcha, joriy yil boshida barcha tumanlar sharoitiga ko'ra 5 ta toifaga ajratilib, tabaqalashgan yengilliklar berildi. Bularning natijasida o'tgan yili 1 million nafar, bu yil birinchi chorakda 210 ming aholi kambag'allikdan chiqarildi[5].

Har yili oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion so‘m kredit va 1 trillion 500 milliard so‘m subsidiyalar ajratilayapti. “Ijtimoiy himoya reyestri” orqali 2 million 300 ming muhtoj oila, xotin-qizlar, yolg‘iz keksalar va nogironligi bo‘lgan vatandoshlarimiz moddiy yordam bilan qamrab olindi.

Lekin, bu natijalar hali yetarli emas. Kambag‘allikni kamaytirish – bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg‘otish, kasbga tayyorlash va ish o‘rinlarini ko‘paytirishga qaratilgan kompleks vazifadir.

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni isloh qilishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilishi ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirishga va aholi turmush darajasining asosiy ko‘rsatkichlarini yaxshilashga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Bu chora-tadbirlarning hayotga tadbiiq etilishida davlat byudjetining ijtimoiy funksiyalari ayniqsa ravshanroq namoyon bo‘ladi. Hozirgi kunda ham aynan shu ijtimoiy siyosatning maqsadi va vazifalari o‘zgartirilmadi, aksincha davlat ijtimoiy siyosatining ko‘lami va uning usullari yanada takomillashib bormoqda.

Mahalliy byudjetlarni ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi rolini oshirish bo‘yicha chet el tajribasin o‘rganish O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o‘tishyuzasidan amalga oshirilayotgan islohatlar jarayonida muxim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki bu islohatlarning byudjet sohasidagi provard natijasi, mahalliy byudjetlarni byudjet jarayonlaridagi ahamiyatini oshirish orqali ijtimoiy sohalarni mablag‘ bilan ta‘minlash va ularni rivojlantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Власова Ю.А., Абрамова А.И. Проблемы укрепления доходного потенциала региональных бюджетов в России на примере калужской области//Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 10. С. 1255-1276.

2. Селезнев А., Доценко Н. Доходный потенциал местных бюджетов и его общегосударственное значение // Экономист. - 2016. - № 9. - С. 12-22.

3. . Серебрякова О.В. Финансовая стабильность муниципальных образований как приоритет в развитии бюджетной и налоговой политики на

местном уровне // Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - № 11. - С. 126-131.

4. Primova N.I. Mahalliy budjetlarning moliyaviy strategiyalari shakllantirishning ilg'or xorijiy tajribalari."Moliya va bank ishi" ilmiy elektron jurnali.4-son. Toshkent-iyul-avgust 2020 y

5. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yangi dastur amalga oshiriladi". Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi 15 may 2023 yil kuni kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi. <https://president.uz/uz/lists/view/6313>.